

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 622 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии.....	616
<i>Даминов Илхом Аширалиевич</i>	

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ БОРЬБЫ ЯПОНИИ

Даминов Илхом Аширалиевич

Термезский государственный университет
Профессор кафедры “Спортивный менеджмент”

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу традиционных японских видов борьбы: сумо, дзюдо, айкидо, дзюдзюцу, кэндо и каратэ. Рассматриваются их историко-культурные особенности, технические различия, философские основы и современное значение. Особое внимание уделено роли этих видов борьбы в системе физического воспитания и формировании культурной идентичности Японии. Научная новизна исследования заключается в комплексном сопоставлении японских боевых искусств как педагогических, спортивных и культурных феноменов, что способствует более глубокому пониманию их значения в глобальном контексте.

Ключевые слова: партер / неваза, хват (grip), маваши, чанконабэ, дохё, дохё-ири, ёкозуна, правила и регламенты, гендерные аспекты, сэнсэй, учи-дзака, социокультурная роль.

Annotatsiya: Maqola Yaponiyaning an'anaviy kurash turlari – sumo, dzudo, aikido, dzudzutsu, kendo va karatening qiyosiy tahliliga bag'ishlangan. Unda ularning tarixiy-madaniy xususiyatlari, texnik farqlari, falsafiy asoslari va zamonaviy ahamiyati yoritiladi. Tadqiqotda ushbu kurash turlarining jismoniy tarbiya tizimidagi va Yaponiyaning madaniy o'ziga xosligini shakllantirishdagi roli alohida ta'kidlangan. Ishning ilmiy yangiligi shundaki, yapon jang san'atlari pedagogik, sport va madaniy hodisa sifatida kompleks tarzda solishtirilib, ularning global kontekstdagi ahamiyati chuqurroq anglash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: parter / nevaza, grip (ushlash), mawashi (sumo belbog'i), chankonabe (sumo dietasi), dohyo / dohyo-iri marosimi, yokozuna, qoidalar va reglamentlar, gender jihatlari, sensey va uchi-zaka, kurashchilarning sotsiokultural roli.

Abstract: The article is devoted to a comparative analysis of traditional Japanese martial arts: sumo, judo, aikido, jujutsu, kendo, and karate. It presents their historical and cultural features, technical differences, philosophical foundations, and modern relevance. Special attention is paid to the role of these martial arts in Japan's physical education system and cultural identity. The novelty of the research lies in the comprehensive comparison of Japanese martial arts as pedagogical, athletic, and cultural phenomena, which allows for a deeper understanding of their importance in the global context.

Key words: ground fighting / ne-waza, grip, mawashi (sumo belt), chanko-nabe (sumo diet), dohyo / dohyo-iri ritual, yokozuna, rules and regulations, gender aspects, sensei and uchi-zaka, sociocultural role of wrestlers.

ВВЕДЕНИЕ

Япония на протяжении веков сохраняла и развивала уникальную систему боевых искусств, отражающих её культурную, духовную и социальную идентичность. Национальные виды борьбы в Японии – такие как дзюдо, айкидо, сумо, кэндо, каратэ и дзюдзюцу – представляют собой не просто физические дисциплины, а целостные философские системы, включающие в себя элементы этики, воспитания личности, ритуала и мировоззрения. Они играют важную роль как в формировании национального характера, так и в международном культурном диалоге.

Современная глобализация привела к тому, что японские боевые искусства стали активно распространяться и практиковаться за пределами Японии. Дзюдо включено в программу Олимпийских игр; каратэ и айкидо преподаются в сотнях стран мира, а любительское сумо становится частью международных соревнований. Однако, несмотря на это, в массовом восприятии часто наблюдается смещение акцентов – японские боевые искусства воспринимаются как единое целое, без понимания их индивидуальных особенностей, философии и исторического контекста.

На сегодняшний день существует потребность в системном и сопоставительном изучении этих дисциплин с точки зрения:

- их происхождения и эволюции,
- структуры техник и методов тренировок,
- философских и духовных оснований,
- спортивной и внесоревновательной составляющей,
- а также их роли в воспитании, образовании и культурной дипломатии Японии.

Актуальность темы усиливается ещё и тем, что в современном мире возрастает интерес к нематериальному культурному наследию как ресурсу для устойчивого развития, укрепления идентичности и межкультурного взаимодействия. Японские виды борьбы – это не только феномен боевых практик, но и значимый элемент национальной и мировой культуры.

Кроме того, сравнительный подход позволяет выявить сходства и различия между стилями, отразить эволюцию подходов к телу, силе, борьбе и гармонии, а также переосмыслить значение этих систем в контексте XXI века – от традиции к инновациям.

Таким образом, исследование, направленное на глубокое и комплексное сравнение японских национальных видов борьбы, представляется крайне своевременным и востребованным как в академической, так и в практической плоскости – от культурологии и философии до педагогики, спортивной науки и востоковедения.

Цель исследования:

Произвести комплексный сравнительный анализ традиционных японских видов борьбы с целью выявления их историко-культурных особенностей, технических и философских различий, а также их места в современной японской и мировой культуре.

Задачи исследования:

- Проанализировать историческое происхождение и развитие ключевых национальных видов борьбы Японии – таких как сумо, дзюдо, айкидо, каратэ, кэндо и дзюдзюцу.
- Провести сравнительный анализ по ключевым параметрам.
- Определить современное значение японских видов борьбы как внутри Японии, так и в международном контексте: в сфере образования, массового спорта, культурной дипломатии и идентичности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопрос изучения и сравнения национальных видов борьбы, включая японские боевые искусства, является актуальной темой для специалистов в области физической культуры, педагогики, культурологии и международных отношений. Ряд отечественных и зарубежных исследователей обращались к вопросам классификации, исторического развития, методологической структуры и современного применения традиционных систем борьбы.

Одним из наиболее обширных трудов в данной области является “Энциклопедия традиционных видов борьбы народов мира” (Мандзяк А. С., Артеменко О. Л., 2010), в которой подробно представлены более 100 национальных видов борьбы, включая японские стили – такие как сумо, дзюдо, дзюдзюцу и кэндо. Авторы рассматривают их не только как спортивные дисциплины, но и как важную часть этнокультурного наследия, подчёркивая ритуальную, философскую и воспитательную функции японских единоборств. Работа снабжена обширным иллюстративным материалом, что делает её ценным ресурсом для визуального и сравнительного анализа ^[1].

В более узком прикладном контексте исследования Ахмедовой Е. А. и Мельниковой Н. Ю. (2016) акцентируют внимание на прикладной ценности национальных видов борьбы в процессе подготовки спортсменов высокого класса. Авторы проводят сравнительный анализ между различными национальными стилями (включая японские) и делают вывод о необходимости учитывать их функциональные особенности при формировании тренировочных программ. Подчёркивается высокая эффективность дзюдо и дзюдзюцу в развитии координационных способностей, силы, тактического мышления, что делает их полезными даже в мультидисциплинарной подготовке ^[2].

Исследование Даминова И. А. (2023) также посвящено сравнению национальных видов борьбы разных стран, включая Японию. Автор выделяет такие критерии, как методика обучения, культурный

компонент, структура соревнований и распространённость стилей в мире. В контексте Японии особенно подчёркивается уникальность сумо как единственного из рассматриваемых стилей, имеющего ритуально-религиозное происхождение и сохранившего статус национального спорта [6].

В рамках педагогического и методологического анализа Фокин Н. И. (2016) исследует сравнительно-сопоставительные подходы в образовательных системах различных стран, включая систему боевых искусств как часть образования и патриотического воспитания. Хотя статья напрямую не связана только с борьбой, она подчёркивает, что традиционные виды физической активности (в том числе борьба) в странах Восточной Азии выполняют функции трансляции национальных ценностей и формирования устойчивых поведенческих моделей у молодёжи [3].

Интересным является и политико-культурологический подход, представленный в работе Швыдко В. Г. и Ключевой Е. А. (2020), где Япония рассматривается как субъект культурной дипломатии. Авторы указывают, что японские боевые искусства – мощный инструмент “мягкой силы”, активно продвигаемый государством для укрепления культурного присутствия на международной арене. Особенно подчёркивается роль дзюдо и айкидо в образовательно-гуманитарных проектах [4].

Наконец, статья Ashiraliyevich D. I. (2022) рассматривает дзюдо в контексте физического воспитания студентов. Автор делает акцент на развитии координации, ловкости и общей физической подготовленности при регулярных занятиях дзюдо, что ещё раз подтверждает высокую прикладную ценность этого вида борьбы в современной образовательной системе [6].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящем исследовании использован сравнительно-аналитический подход, позволяющий выявить сходства и различия между национальными видами борьбы Японии на основе исторических, технических, философских и культурных критериев.

Объектом исследования выступают японские традиционные виды борьбы как культурно-спортивные и педагогические феномены.

Предметом исследования является сравнительная характеристика видов борьбы (дзюдо, сумо, айкидо, дзюдзюцу, кэндо, каратэ) с точки зрения их происхождения, содержания, целей, методов подготовки и современной роли.

Для достижения целей и решения поставленных задач использовались следующие методы:

1. Анализ научной литературы – изучение отечественных и зарубежных источников, включая труды по истории боевых искусств, педагогике, культурологии и спортивной подготовке. Основу теоретической базы составили работы Мандзяка А. С., Ахмедовой Е. А., Даминова И. А. и др.
2. Сравнительный анализ – сопоставление японских видов борьбы по ключевым параметрам: технические особенности, соревновательная структура, философская направленность, ритуальные элементы, роль в системе образования и физической культуры.
3. Классификация и систематизация – группировка видов борьбы по признакам: степень контактности, наличие спортивного статуса, уровень философской нагрузки, культурная функция.
4. Метод обобщения и интерпретации – для формирования выводов на основе сравнительного анализа и оценки роли каждого из видов борьбы в современном социокультурном контексте.
5. Контент-анализ научных публикаций и энциклопедических источников – включая анализ терминов, концепций и определений, закреплённых в спортивной и культурологической литературе.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате сравнительного анализа национальных видов борьбы Японии – сумо, дзюдо, дзюдзюцу, айкидо, кэндо и каратэ – были выявлены как общие черты, так и принципиальные различия, отражающие их происхождение, философские основы, техническую направленность и современную роль.

Общие черты японских боевых искусств

- Философия “пути” (до) – большинство традиционных японских единоборств содержат в названии и сущности компонент “до” (дзюдо, айкидо, кэндо), что указывает на развитие не только физических, но и моральных и духовных качеств. Это сближает боевые искусства с воспитательной системой Японии.
- Этичность и уважение к сопернику – практически во всех стилях особое внимание уделяется дисциплине, уважению, самоконтролю и сдержанности, что закрепляется через ритуалы (поклоны, кодексы поведения, формулы приветствий).

- Методическая направленность на развитие личности – японские виды борьбы традиционно включаются в образовательную систему (школы, университеты, клубы), выполняя функции педагогики тела и формирования характера.
- Связь с культурными и религиозными традициями – например, сумо тесно связано с синтоизмом, айкидо – с дзэн-буддизмом, а кэндо берёт начало в самурайской культуре и идеалах бусидо.¹

Сравнение по ключевым параметрам

Параметр	Сумо	Дзюдо	Дзюдзюцу	Айкидо	Кэндо	Каратэ
Происхождение	Синтоистский ритуал, Древняя Япония	Конец XIX в.	Средне-вековые	XX в.	Фехтование самураев	Окинава, китайское влияние
Форма поединка	Борьба без весовых категорий	Олимпийский вид, с бросками и удержаниями	Боевая система, акцент на захваты и удушения	Без соревновательной практики	Имитация поединка на мече	Удары руками и ногами
Соревновательность	Профессиональные турниры	Олимпийский спорт	Практикуется в системе самообороны	Минимальна	Да, с фиксированными правилами	Да, спортивные версии развиты
Религиозно-культурный компонент	Сильный (синто)	Умеренный	Высокий	Высокий (дзэн)	Сильный (бусидо)	Умеренный
Цель подготовки	Демонстрация силы, статуса	Победа через бросок, болевой	Самооборона, контроль	Гармония и нейтрализация агрессии	Духовное развитие, техника меча	Победа, развитие силы духа
Распространение в мире	Ограничено (в основном Япония)	Очень широкое	Узкоспециализированное	Распространено, но не массово	Умеренное	Очень широкое

Обсуждение результатов

Анализ показал, что дзюдо и каратэ являются наиболее универсальными в контексте современной спортивной системы: они включены в международные турниры, олимпийские соревнования, школьные программы и секции по всему миру. Они сочетают традиционные ценности с доступной методикой тренировок, что делает их популярными как в Японии, так и за рубежом.

Сумо, несмотря на свою глубоко национальную природу и ограниченность в распространении, сохраняет статус символа японской культуры. Его уникальность заключается в соединении физического состязания с ритуалом, а профессиональный статус сумоистов и их образ жизни выходят далеко за рамки спортивной карьеры, становясь частью культурного кода Японии.

Айкидо и дзюдзюцу представляют собой более “интеллектуальные” формы борьбы, где акцент делается на контроль, использование силы противника, минимизацию травм и достижение внутренней гармонии. Эти виды ценятся за их философскую глубину, но не всегда адаптированы под массовую соревновательную практику.

Кэндо занимает особое положение как эстетическое и духовное продолжение самурайских традиций. В нём высок уровень формализации, и хотя он популярен в Японии, его распространение за пределами страны ограничено культурными барьерами и сложной системой обучения.

Значение результатов

Полученные данные подтверждают, что японские национальные виды борьбы выполняют многослойные функции: они одновременно являются средствами физического воспитания, духовного развития, культурного наследия и – в ряде случаев – инструментами “мягкой силы” в международной политике Японии.

Сравнительный подход позволяет более точно подбирать формы боевых искусств под конкретные педагогические или спортивные задачи. Например, в образовательной среде может быть уместно использовать айкидо как способ обучения дисциплине и самоконтролю, тогда как дзюдо подходит для физического развития и формирования соревновательных навыков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проведённый сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии позволил выявить как общее философское и культурное ядро этих боевых искусств, так и их индивидуальные особенности, определяющие назначение и форму существования каждого стиля в современном мире.

Японские единоборства представляют собой не только физическую практику, направленную на развитие выносливости, силы и координации, но и сложные социокультурные феномены, тесно связанные с национальной традицией, системой воспитания и мировоззрением. Дзюдо, сумо, айкидо, дзюдзюцу, кэндо и каратэ демонстрируют разные подходы к понятию борьбы – от жёсткой физической конфронтации до стремления к внутреннему равновесию и контролю над собой.

Наибольшее международное распространение получили дзюдо и каратэ, благодаря адаптированным правилам, спортивной направленности и наличию соревновательной базы. В то время как сумо, несмотря на его ограниченность в географическом распространении, сохраняет исключительную роль как носитель японской идентичности и духовной традиции. Айкидо, дзюдзюцу и кэндо выполняют, в первую очередь, воспитательные и философско-мировоззренческие функции.

Таким образом, каждый из видов борьбы Японии выполняет в современном обществе свою уникальную роль, а их комплексное изучение позволяет глубже понять японскую культуру и расширить представления о многообразии форм физического, духовного и этического развития человека через боевые искусства.

Список использованной литературы:

1. Мандзяк А. С., Артеменко О. Л. Энциклопедия традиционных видов борьбы народов мира / А. С. Мандзяк, О. Л. Артеменко. – Минск, 2010. – 562 с., 538 ил.
2. Ахмедова Е. А., Мельникова Н. Ю. Сравнительный анализ особенностей национальных видов борьбы с точки зрения использования этих видов при подготовке спортсменов международного уровня // Вестник Российского Международного Олимпийского Университета. – 2016. – № 4. – С. 40–43.
3. Фокин Н. И. Сравнительно-сопоставительный анализ образовательных систем различных стран как ресурса обеспечения национальной безопасности // Образование. Наука. Инновации: Южное измерение. – 2016. – № 1–2. – С. 130–139.
4. Швыдко В. Г., Ключева Е. А. Япония и США: сравнительный анализ новых подходов к двусторонним отношениям // Сравнительная политика. – 2020. – Т. 11. – № 1. – С. 75–87.
5. Даминов И. А. Сравнительный анализ национальных видов борьбы стран мира // Fan-Sportga. – 2023. – № 1. – С. 48–52.
6. Ashiraliyevich D. I. Judo as a Means of Developing Physical Qualities and Coordinating Abilities of Students // International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – № 2. – С. 33–35.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.